

Tipo de Trabalho: Ensaio Teórico

Terminologia na vida cotidiana: a classificação geomorfológica do Guaíba sob a ótica da Teoria Sociocognitiva da Terminologia

Terminology in everyday life: the geomorphological classification of Guaíba from the perspective of the Sociocognitive Theory of Terminology

Larissa Moreira Brangel

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Linguística, Filologia e Teoria Literária, Porto Alegre, Rio Grande do Sul

larissa.brangel@ufrgs.br

<https://orcid.org/0000-0002-6850-3590>

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo aplicar a Teoria Sociocognitiva da Terminologia à discussão sobre a classificação geomorfológica do Guaíba, reacendida em meio às enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul. Para tanto, apresenta-se um panorama da disciplina de Terminologia, desde seu estabelecimento como ciência dos termos e dos conceitos, na segunda metade do século XX, até os debates contemporâneos. A partir da exposição dos preceitos da Teoria Sociocognitiva da Terminologia, procura-se demonstrar como a classificação do Guaíba ilustra a noção de unidades de entendimento proposta pela teoria, evidenciando de que modo diferentes interpretações de um mesmo corpo hídrico impactam diretamente a legislação ambiental da região.

Palavras-chave: Terminologia; Teoria Sociocognitiva da Terminologia; Linguística Cognitiva; unidades de entendimento; Guaíba

Abstract: This paper aims to apply the Sociocognitive Theory of Terminology to the discussion on the geomorphological classification of Guaíba, a debate that was reignited in the context of the May 2024 floods in Rio Grande do Sul, Brazil. To this end, an overview of the discipline of Terminology is provided, tracing its development from its establishment as the science of terms and concepts in the second half of the twentieth century to contemporary debates. Drawing on the tenets of the Sociocognitive Theory of Terminology, the paper demonstrates how the classification of Guaíba illustrates the notion of units of understanding proposed by the theory, highlighting how different interpretations of the same body of water directly impact environmental legislation in the region.

Keywords: Terminology; Sociocognitive Theory of Terminology; Cognitive Linguistics; units of understanding; Guaíba

Introdução

Em 2024, o Rio Grande do Sul passou por uma das maiores catástrofes naturais da sua história. As enchentes de maio, como ficaram conhecidas, foram ocasionadas por chuvas intensas que extrapolaram os índices pluviométricos considerados normais no estado, afetando ao todo 478 municípios gaúchos e mais de dois milhões de habitantes, de acordo com os dados oficiais do governo. Em meio à crise instaurada pelas enchentes, uma discussão voltou a ocupar lugar de destaque na imprensa local e nas redes sociais dos gaúchos, que diz respeito à classificação terminológica do Guaíba.

O Guaíba é um corpo hídrico que banha a cidade de Porto Alegre e outras cidades da região metropolitana, e seu transbordamento foi o responsável pelo estado de calamidade pública instaurado nessas cidades no ano de 2024. Dentre as muitas discussões suscitadas durante as enchentes, interessam-nos sobremaneira as que dizem respeito à classificação geomorfológica do Guaíba e a seus impactos na legislação ambiental da cidade de Porto Alegre, mais especificamente nas Áreas de Preservação Permanente (APP), no seu entorno. Moradores da região costumam conhecer o impasse que há séculos caracteriza a classificação do Guaíba, que, desde sua primeira descrição técnica cartografada, em 1763, já alternou entre rio e lago, além de ser considerado estuário ou laguna por pontos de vista não oficiais. A discussão ressurgiu em razão dos vários desmatamentos que as APPs do Guaíba vêm sofrendo nas últimas décadas, endossadas pelo poder público em prol da exploração dessas áreas por diversas empresas, principalmente construtoras. O desmatamento dessas margens sempre foi preocupante porque pode descaracterizar e prejudicar suas funções essenciais, dentre as quais se encontra a função de proteger o avanço das águas em situações de cheias do Guaíba.

As discussões em torno da classificação do Guaíba mobilizam conhecimentos semânticos notoriamente relacionados às discussões terminológicas sobre delimitação de conceitos de especialidade, podendo mobilizar Teorias de Terminologia que se dispõem a tratar desse assunto. Partindo de tal entendimento, o presente trabalho demonstra como a classificação geomorfológica do Guaíba pode ser abordada sob o ponto de vista da Teoria Sociocognitiva da Terminologia proposta por Rita Temmerman (Temmerman, 2000). Com base nos postulados da Linguística Cognitiva, em especial da Teoria Prototípica, o trabalho mostra como a noção de unidades de entendimento proposta por Temmerman é aplicável à discussão sobre o Guaíba, que, longe de ser um referente passível de catalogação precisa em um sistema binário de pertencimento a um domínio do conhecimento especializado, apresenta natureza conceitual prototípica, mutável e socialmente situada.

1 Terminologia

Hartmann e James (2002, s.v. *Terminology*) definem Terminologia como

1 – Campo de estudos ocupado com a teoria e com a prática da cunhagem, documentação e explicação de termos técnicos em geral e o seu uso em

determinados campos de conhecimento. [...] 2 – Os princípios que governam o design, a compilação, o uso e a avaliação dos dicionários terminológicos. 3 – Uma lista estruturada do vocabulário de um campo de estudo técnico.

As três acepções propostas pelos autores espelham a natureza polissêmica do significado do termo, que diz respeito tanto à Terminologia como disciplina teórica e atividade prática (acepções 1 e 2), como ao vocabulário próprio de uma ciência ou técnica (acepção 3). Para fins de desambiguação, sugere-se que a palavra seja grafada com T maiúsculo quando designar os dois primeiros conceitos e com t minúsculo quando designar o terceiro conceito (cf. Krieger; Finatto, 2004; Almeida, 2012). A comunicação especializada é, portanto, objeto de interesse da *Terminologia* ao mesmo tempo que comporta *terminologias* de uma especialidade.

Ainda que a Terminologia se ocupe da pesquisa e do trabalho com as línguas de especialidade desde meados do século XX, o início da comunicação especializada remete a épocas muito anteriores ao estabelecimento da Terminologia como ciência dos termos e dos conceitos. Conforme aponta Hoffmann (2015, p.22),

as linguagens especializadas desenvolveram-se primeiramente em um universo relacionado à obtenção de alimentos pelo homem (caça, pesca, pecuária, agricultura, e todo o beneficiamento dos produtos dali obtidos); em seguida, veio a satisfação de outras necessidades elementares (vestuário e habitação); somou-se a isso a produção e a denominação/descrição de ferramentas de trabalho e eletrodomésticos.

Cabré (1999, p.1) ressalta que a atividade no campo da Terminologia não é algo novo e menciona as pesquisas conduzidas no século XVIII por Lavoisier e Berthollet, no campo da Química, e por Linné, no campo da Botânica e da Zoologia, nas quais a preocupação com a nomenclatura de conceitos já era uma realidade entre os especialistas. Com o crescimento da internacionalização da ciência no século XIX, surgiu a necessidade de um conjunto de orientações capazes de auxiliar os cientistas a formularem termos para as suas disciplinas, o que foi divulgado em eventos científicos internacionais de Botânica, de Zoologia e de Química da época. Ainda de acordo com Cabré (1999, p.1-2), o crescimento da tecnologia nos séculos XVII, XVIII e XIX não impulsionou apenas a designação de novos conceitos, mas também a necessidade de concordância entre os especialistas sobre a utilização dos termos escolhidos para designar cada conceito. Sem um conjunto de princípios que atendesse essa demanda, a discussão avança para a primeira metade do século XX, época em que a necessidade de denominar novos conceitos e harmonizar novas denominações se acentua ainda mais (Almeida, 2003, p.213). Essas necessidades moldaram o cenário ideal para que a Terminologia passasse por uma transição que ia de uma prática científica espontânea para uma disciplina estruturada. Essa transição está fortemente relacionada à figura de Eugen Wüster.

Eugen Wüster foi um engenheiro austríaco que viveu entre 1898 e 1977 e que é conhecido nos dias atuais como o pai da Terminologia moderna. Como apontam Fuertes-Olivera

e Tarp (2014, p.106), Wüster inaugurou a disciplina de Terminologia ao arrolar uma série de princípios que tinham como objetivo 1) eliminar a ambiguidade, 2) garantir a padronização e 3) estabelecer a Terminologia como a ciência dos termos. Para Cabré (1999, p.1), a Terminologia que conhecemos hoje começou a tomar forma na década de 1930, sendo que apenas em tempos mais recentes passou de um estado amador para uma abordagem científica de fato. Essa mudança foi fortemente impulsionada pelo trabalho de Wüster.

Nascido em Wieselburg (Áustria) e filho de um industrial, Wüster estudou Engenharia Elétrica na Escola Técnica Superior de Berlim-Charlottenburg. Defendeu sua tese de doutoramento, *A normalização internacional da terminologia técnica, especialmente na eletrotécnica* [Die internationale Sprachnormung in der Technik, besonders in der Elektrotechnik], na Universidade de Stuttgart, em 1931. Retornou para a Áustria no mesmo ano e administrou o negócio da sua família, a Wüster & Co, uma fábrica especializada em ferramentas de corte, que lhe forneceu perspectiva prática sobre a padronização técnica. Em 1935, sua tese foi traduzida para o russo e serviu de base para que a União Soviética estabelecesse o Comitê Técnico ISA/37, voltado para a padronização terminológica, da (hoje) Organização Internacional para Padronização (ISO). Wüster foi professor universitário na Universidade de Agricultura, em Viena, onde lecionou sobre máquinas e ferramentas para madeira entre 1955 e 1974, além de lecionar os princípios da sua Teoria Geral da Terminologia no Instituto de Linguística da Universidade de Viena entre 1972 e 1974. Foi também presidente da Sociedade Austríaca para a Documentação e Informação entre 1958 e 1971, além de receber inúmeros prêmios por seu trabalho pioneiro em Terminologia. Publicou dois dicionários: *A Máquina-Ferramenta: Um Dicionário Interlingual de Conceitos Básicos* [*The Machine Tool: An Interlingual Dictionary of Basic Concepts*], em 1968, e *Dicionário Enciclopédico Esperanto-Alemão* [*Enciklopedia Vortaro Esperanta-Germana*], entre 1923 e 1929, além de participar da compilação do *Vocabulário Eletrotécnico Internacional*. Em 1969, foi convidado pela Unesco para elaborar um relatório sobre o estado da Terminologia no mundo, que foi a base para a criação do Infoterm em 1971 (Trojar, 2019, p.55-57). Por conta de seu histórico profissional, Wüster pode ser descrito como um "homem da prática" que se tornou teórico para resolver problemas reais de comunicação na indústria e na ciência. A Teoria Geral da Terminologia espelha essas características de Wüster.

Compreendida como a base clássica da disciplina de Terminologia, a Teoria Geral da Terminologia possui natureza prescritiva e se preocupa em assegurar a precisão da comunicação no ambiente especializado (Krieger; Finatto, 2004; Trojar, 2019). Para Wüster, três aspectos devem ser levados em conta no trabalho terminológico: primeiro, que os terminólogos lidam com conceitos, enquanto linguistas lidam com o conteúdo das palavras; segundo, que o vocabulário é mais importante que a gramática; e terceiro, que a sincronia é a dimensão mais importante da Terminologia (Candel, 2022, p.41). Temmerman (2000, p.4) arrola os seguintes princípios para situar essa concepção tradicional de Terminologia: o conceito possui primazia sobre o termo (perspectiva onomasiológica), conceitos são entidades precisas e delimitadas e podem ser posicionados em uma estrutura conceitual, conceitos podem ser definidos por meio de uma

definição tradicional, um termo está permanentemente associado a um conceito, conceitos e termos devem ser estudados sincronicamente.

1.1 A Teoria Sociocognitiva da Terminologia

Muitos anos se passaram sem que as ideias de Wüster fossem revistas ou sequer criticadas, até que, na década de 1990, novos pontos de vista começaram a questionar e a sugerir alternativas à visão tradicional de Terminologia (Cabré, 2003, p.163). Um ponto em comum entre essas vozes dissonantes fundamentava-se na ideia de que termos eram mais do que meras representações dos conceitos, constituindo-se também como instrumentos que comunicam conhecimento e, por isso, estariam sujeitos às mesmas forças que permeiam a língua geral (Fuentes-Olivera; Tarp, 2014, p.110). Na presente seção, será apresentada a Teoria Sociocognitiva da Terminologia, uma proposta teórica que conforma esse novo panorama de estudos em Terminologia.

Em um conjunto de textos publicados entre o final da década de 1990 e início da década de 2000, Temmerman (1997, 2000, 2004 [1999], 2009 [2002]) questiona os princípios da Teoria Geral da Terminologia, avalia a aplicação de alguns *insights* e metodologias da semântica cognitiva na prática terminológica (teoria prototípica e teoria da metáfora conceitual, principalmente) e propõe uma teoria geral de Terminologia. Nessa nova proposta teórica, o objetivo do trabalho terminológico deixa de ser a padronização e passa a ser a descrição linguística, buscando entender o comportamento dos termos e dos conceitos em contextos de uso. Além disso, o conceito deixa de ser concebido como uma entidade estática e bem delimitada e passa a ser visto como algo dinâmico e de natureza prototípica. A linguagem de especialidade, antes concebida como uma linguagem precisa e monossêmica, é vista agora, pela Teoria Sociocognitiva da Terminologia, como polissêmica e composta por metáforas e metonímias (Temmerman, 2009 [2002]). A ideia wusteriana de conceito cede espaço para a ideia de *unit of understanding*, traduzido para o português como unidade de entendimento, unidade de compreensão ou unidade de interpretação (Temmerman, 2004 [1999]), que “diz respeito ao entendimento de um referente em uma realidade situada e a como esse entendimento é expresso pela linguagem (a terminologia no discurso de um campo de especialidade)¹” (Temmerman, 2022, p.331). Abaixo, está reproduzido o quadro apresentado por Temmerman (2004 [1999], p.35) que arrola os princípios da Teoria Sociocognitiva da Terminologia e os compara aos princípios da Teoria Geral da Terminologia (chamada pela autora de Teoria Tradicional da Terminologia).

¹ [The unit of understanding pertains to the understanding of a referent in a situated reality and how this understanding is expressed in language (terminology in the discourse of a subject-field).]

Teoria Tradicional da Terminologia (TTT)	Teoria Sociocognitiva da Terminologia (TST)
Princípio um: A TTT parte de conceitos que podem ser claramente definidos.	Princípio um: A TST parte de unidades de interpretação [units of understanding] que geralmente apresentam estrutura prototípica.
Princípio dois: A conceitos precisos, pode ser atribuído um lugar em uma estrutura lógica ou ontológica.	Princípio dois: A compreensão é um evento estruturado / uma unidade de interpretação possui estrutura inter e intracategorial e funciona em modelos cognitivos.
Princípio três: Um conceito pode ser definido por intensão (conceito superordenado e características diferenciadoras) e/ou por extensão.	Princípio três: Dependendo do tipo de unidade e do nível e tipo de especialização do emissor e receptor na comunicação, o que é informação mais ou menos essencial para uma definição irá variar.
Princípio quatro: Um termo é atribuído a um conceito permanentemente. Acredita-se que idealmente apenas um termo deva ser atribuído a um conceito.	Princípio quatro: A sinonímia e a polissemia são funcionais no desenvolvimento da compreensão e, portanto, precisam ser descritas.
Princípio cinco: a) Conceitos e termos são estudados sincronicamente; b) A relação entre conceito e termo é arbitrária.	Princípio cinco: a) Unidades de interpretação evoluem constantemente. Os períodos históricos no decorrer de sua evolução podem ser mais ou menos essenciais para a compreensão de uma unidade; b) Modelos cognitivos (modelos metafóricos, por exemplo), têm o seu papel no desenvolvimento de novas ideias, o que significa que os termos são motivados.

Quadro 1: Princípios da Teoria Tradicional da Terminologia e da Teoria Sociocognitiva da Terminologia (Temmerman, 2004 [1999])

O modelo teórico proposto por Temmerman possibilitou o estudo e o entendimento de fenômenos da Terminologia que escapavam do escopo da Teoria Geral da Terminologia. De acordo com a autora, ainda que existam conceitos discretos e suscetíveis a uma classificação sob os princípios da visão tradicional de Terminologia, esse tipo de conceito representa uma parte ínfima das línguas de especialidade (Temmerman, 2004 [1999], p. 35-36). A maioria dos conceitos, portanto, possui estrutura prototípica, razão pela qual a autora prefere chamá-los de unidades de entendimento. Ao propor a noção de unidades de entendimento em alternativa à noção de conceitos fechados e delimitados, Temmerman (2000, 2004 [1999], 2022) coloca a pesquisa Terminológica em uma realidade situada, contextualizada, abandonando a ideia de

universalidade preconizada pela visão tradicional. Tem-se, então, que o objeto estudado é indissociável de fatores históricos e culturais que permeiam as ciências e as técnicas e que, por consequência, permeiam também as línguas de especialidade.

O “entendimento” (ou “compreensão”, ou “interpretação”) presente no termo *unit of understanding* também representa uma ruptura importante com a visão tradicional de Terminologia, uma vez que carrega consigo a ideia de que o conhecimento técnico e científico não se trata de uma informação *a priori*. Com isso, Temmerman (2000, 2004 [1999], 2022) enfatiza que todo o conhecimento técnico e científico advém de processos cognitivos humanos e, por isso, passa pelo entendimento dos especialistas. Para a autora, o conhecimento especializado está sujeito a influências da experiência e da percepção dos especialistas.

Em artigo publicado anos mais tarde, após a consolidação de sua teoria, Temmerman (2017) analisou duas unidades de entendimento sob a ótica da Teoria Sociocognitiva da Terminologia e demonstrou como experiências sensoriais são verbalizadas. No estudo, a autora enfocou como aspectos culturais, cognitivos e linguísticos podem moldar a percepção de um produto, discutindo como descritores novos e muitas vezes vagos, como “mineralidade” do vinho e o neologismo “smoothie” são criados para comunicar experiências sensoriais. Na próxima seção, discutiremos como os preceitos da teoria proposta por Temmerman puderam ser revisitados em meio às enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul.

2 Guaíba: um corpo hídrico de difícil classificação

Conforme mencionado, as enchentes que acometeram a cidade de Porto Alegre e demais cidades da região metropolitana foram ocasionadas pelo transbordamento das águas do Guaíba, que atingiram recordes históricos de inundação em maio de 2024. O Guaíba é um corpo hídrico de 496 km² de valor inestimável para a cidade de Porto Alegre e região, servindo de fonte de abastecimento, lazer e transporte, além de ser o cenário de um dos cartões postais da cidade, o pôr do sol no Guaíba. Esses fatores fazem com que a população local tenha uma relação muito próxima com esse corpo hídrico, inserindo-o muitas vezes em suas atividades e conversas do cotidiano.

Nas conversas do cotidiano, o debate sobre a classificação geomorfológica do Guaíba é um tema que há tempos integra o conhecimento dos gaúchos, haja vista a dúvida histórica sobre a forma “correta” de se referir ao Guaíba: rio, lago, estuário ou laguna (Oliveira, 1979). Abaixo, são apresentadas algumas manchetes da imprensa local que abordaram essa discussão nos últimos anos:

Figura 1: manchetes² sobre a classificação do Guaíba

ALT: capturas de tela de seis manchetes de jornais online que discutem a classificação do Guaíba. Nessas manchetes, são levantadas as seguintes possibilidades de classificação: rio, lago, estuário e laguna.

Essa discussão não acontece por acaso e está relacionada às características físicas do corpo hídrico e à sua relação com as gerações que habitaram seu entorno nos últimos séculos. De acordo com a reportagem de GZH (2024), a primeira descrição técnica cartografada da região aconteceu em 1763 e demarcou o Rio Gayba e o Lago Viamão. Décadas depois, em 1820, o Guaíba passou a ser considerado rio, classificação que se popularizou entre os habitantes locais. Durante mais de um século e meio, a classificação de rio se manteve, até que em 1982 uma comissão composta pelo governo, universidades e entidades concluiu, em um documento, que o Guaíba deveria ser chamado de Lago Guaíba. Mesmo com o estudo e a documentação de 1982, a

² Primeira manchete: G1 RS. “Rio, lago ou estuário? Especialistas explicam a polêmica em volta da designação do Guaíba”. Disponível em: <https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2023/11/23/rio-lago-ou-estu-rio-especialistas-explicam-a-polemica-em-volta-da-designacao-do-guaiba.ghtml>. Acesso em: 27 de fevereiro de 2026. Segunda manchete: GAZETA BRASIL. “Guaíba: rio, lago ou laguna? A complexa identidade de um corpo hídrico”. Disponível em: <https://gazetabrasil.com.br/brasil/2024/05/07/guaiba-rio-lago-ou-laguna-a-complexa-identidade-de-um-corpo-hidrico/>. Acesso em: 27 de fevereiro de 2026. Terceira manchete: UOL NOTÍCIAS. “Rio ou lago? Definição do Guaíba não é só nome: importa na preservação”. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2024/06/05/rio-ou-lago-definicao-do-guaiba-nao-e-so-nome-importa-na-preservacao.htm>. Acesso em: 27 de fevereiro de 2026. Quarta manchete: O ANTAGONISTA. “Final, o Guaíba é rio ou lago?”. Disponível em: <https://oantagonista.com.br/brasil/afinal-o-guaiba-e-rio-ou-lago/>. Acesso em: 27 de fevereiro de 2026. Quinta manchete: AGÊNCIA BRASIL. “Guaíba é rio ou lago? Especialistas explicam polêmica”. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2024-05/guaiba-e-rio-ou-lago-especialistas-explicam-polemica>. Acesso em: 27 de fevereiro de 2026. Sexta manchete: GIZ BRASIL. “Guaíba, no Rio Grande do Sul, é rio ou lago? Geógrafo explica a polêmica”. Disponível em: <https://gizbr.uol.com.br/guaiba-no-rio-grande-do-sul-e-rio-ou-lago-geografo-explica-a-polemica/>. Acesso em: 27 de fevereiro de 2026.

divergência sobre a classificação geomorfológica do Guaíba permanece até os dias atuais. Como mostra Toldo Jr (2025), apesar de ser reconhecido atualmente pelo governo do Rio Grande do Sul e pela prefeitura de Porto Alegre como lago, o Guaíba ainda é denominado rio em mapas oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Marinha do Brasil.

A classificação dúbia do Guaíba advém de características naturais bastante peculiares desse corpo hídrico. O Guaíba apresenta padrão de escoamento, vazão, renovação das águas, entrada da água e transferência de sedimentos, que são características de rios, ao mesmo tempo que apresenta leito abaixo do nível do mar, largura, formação de um delta e escoamento bidimensional, que são características de lagos. De maneira geral, é possível dizer que o Guaíba apresenta características de um lago em suas margens, com vegetação e profundidade típicas desse tipo de corpo d'água, ao passo que seu centro possui um canal mais profundo com correnteza, lembrando as características de um rio (Oliveira, 1979). Desta forma, a própria literatura especializada evidencia a dificuldade de classificação do Guaíba, já que estudos produzidos nas últimas décadas oscilam entre as classificações rio e lago, mobilizando diferentes critérios hidrodinâmicos, sedimentológicos e morfológicos para justificar seu posicionamento (Toldo Jr, 2025). Todas essas características do Guaíba mobilizam princípios da Teoria Sociocognitiva da Terminologia, permitindo que o problema de classificação aqui apresentado seja discutido à luz da proposta de Temmerman (2000, 2004 [1999]).

Antes de retomar as discussões da Teoria Sociocognitiva da Terminologia, outra informação se faz relevante para os propósitos do presente trabalho, que diz respeito aos impactos da legislação ambiental sobre a classificação de corpos hídricos. De acordo com o Art. 245 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, as margens do Guaíba (classificado como rio no documento) são consideradas Área de Preservação Permanente: “Art. 245 – Consideram-se de preservação permanente: (...) V – margens do rio Guaíba.” (Porto Alegre, 1990), o que assegura que essas áreas não sejam acometidas por atividades que descaracterizem ou prejudiquem seus atributos e funções essenciais. A Lei Federal nº 12.651/2012, por sua vez, determina que as áreas situadas perto de um corpo hídrico possuem como Área de Preservação Permanente uma faixa que pode variar de tamanho, qual seja: no caso do corpo hídrico ser classificado como lago, a Área de Preservação Permanente estipulada é de 30 metros, que corresponde à distância mínima autorizada para construção em suas margens, ao passo que, no caso do corpo hídrico ser classificado como rio, a Área de Preservação Permanente pode aumentar para até 500 metros (Brasil, 2012). Por esse motivo, a classificação do Guaíba como rio ou lago perpassa a discussão puramente linguística, atravessando interesses ambientais, econômicos e políticos na região.

O presente trabalho defende que o Guaíba é um exemplo vivo das unidades de entendimento propostas por Temmerman (2022), uma vez que esse corpo hídrico consiste em um referente físico suscetível a diferentes interpretações terminológicas pelos especialistas. Tendo em vista que Temmerman (1997) identificou e estudou três tipos de categoria conceitual, retomaremos brevemente as três categorias identificadas por Temmerman e procuraremos demonstrar por que o Guaíba faz jus à concepção de categoria prototípica formada na mente dos especialistas.

Em estudo realizado com o léxico de especialidade das ciências biológicas, Temmerman (1997) argumenta que a estrutura dos conceitos reflete a sua função epistemológica e que isso impacta diretamente nos princípios e nos métodos de descrição terminológica. Nesse estudo, a autora identifica três tipos de conceitos. O primeiro, designado pelo termo íntron [*intron*] nos exemplos de Temmerman (1997, p.59), diz respeito a uma categoria lógica e que pode ser descrita de acordo com os princípios da terminologia tradicional. Além de poder ser descrito com base em propriedades necessárias e suficientes, o conceito de íntron também obedece o princípio da univocidade, pois termo e conceito estabelecem uma relação de um para um nesse caso. Como mencionado anteriormente, poucos conceitos apresentam essas características. Para comprovar sua hipótese, Temmerman (1997, p.60) apresenta outros dois tipos de conceito, estes mais frequentes nas ciências biológicas: eletrotransferência [*blotting*] e biotecnologia [*biotechnology*].

O segundo tipo de conceito, designado pelo termo eletrotransferência [*blotting*] nos exemplos de Temmerman (1997, p.60), corresponde ao que a autora classifica como categoria prototípica. Baseada nas análises do conceito de eletrotransferência dentro do domínio de especialidade das ciências biológicas, a autora argumenta que esse conceito se organiza em torno de *Southern blotting* como exemplar ideal e expande-se para variações como *Northern blotting* e *Western blotting* através do fenômeno da semelhança de família, conferindo-lhe assim estrutura prototípica. O terceiro tipo de conceito, designado pelo termo biotecnologia [*biotechnology*] nos exemplos de Temmerman (1997, p.60), diz respeito ao conceito tipo guarda-chuva. Nesse caso, trata-se de um conceito amplo que abrange elementos que compartilham características ou objetivos semelhantes, mas que podem funcionar de forma muito distinta na prática.

Ainda que o estudo apresentado por Temmerman (1997) não tenha como objetivo repertoriar todas as possibilidades de conceitos/categorias existentes nas línguas de especialidade, algumas características atribuídas à categoria prototípica eletrotransferência [*blotting*] ajudam a endossar a ideia de que o Guaíba é uma categoria desse tipo. Evocando alguns princípios e métodos da terminologia tradicional para a redação de definições, Temmerman (1997, p.61) chama a atenção para a incompatibilidade dessa proposta com as categorias prototípicas e guarda-chuvas. Em relação às categorias prototípicas, que são o objeto de interesse do presente trabalho, a autora defende que, no nível intensional, a categoria pode ser descrita com base em múltiplos conceitos superordenados, além de necessitar de informações enciclopédicas para a definição do conceito, sendo pouco produtiva a utilização da técnica da diferença específica. No que diz respeito à extensão, a autora postula que, embora seja possível enumerar os objetos individuais da categoria, outras informações são mais relevantes.

Aplicando as considerações acima à discussão sobre o Guaíba, um conceito/categoria de natureza prototípica, é possível estabelecer que, da mesma forma que eletrotransferência, o Guaíba pode ser descrito com base em múltiplos conceitos superordenados (rio, lago, estuário), mesmo que nenhum consiga ser totalmente preciso. Além disso, ainda no nível da intensão, seria pouco produtivo tentar encontrar traços discriminantes que diferenciam o Guaíba de outros

corpos hídricos para produzir uma definição sobre ele, sendo mais útil contar com informações enciclopédicas, que podem variar de acordo com público ao qual a definição se destina.

Dessa forma, fica evidente que o corpo hídrico em debate consiste em um referente físico suscetível a diferentes interpretações terminológicas pelos especialistas, que, por conta disso, acabam por conceitualizá-lo de múltiplas maneiras. Experiências, interesses, momentos históricos e outras variáveis podem motivar essas classificações, que refletem características de diferentes grupos de especialistas, tais como geógrafos, políticos, empreiteiros etc. Para adensar o ponto de vista deste trabalho, serão retomados três princípios da Teoria Sociocognitiva da Terminologia apresentados no quadro 1, a saber, o princípio um, o princípio dois e o princípio cinco. Os princípios foram selecionados com base no seu potencial de aplicação ao problema discutido e ao objeto investigado.

PRINCÍPIO UM: A TST parte de unidades de interpretação [units of understanding] que geralmente apresentam estrutura prototípica (Temmerman, 2004 [1999], p.35)

Nesse princípio, Temmerman critica o modelo de conceito proposto na visão tradicional de Terminologia, cuja ideia de precisão e objetividade parece não condizer com a realidade. Tomando como base suas análises empíricas das terminologias das ciências biológicas, a autora defende que poucos conceitos existem objetivamente, uma vez que as pessoas (sejam elas leigas ou especialistas) entendem o mundo via modelos cognitivos nos quais as unidades de entendimento, que são prototipicamente estruturadas, encontram-se relacionadas. Íntron, portanto, é uma exceção à regra, e não o contrário. A impossibilidade de classificar precisamente o Guaíba como rio ou lago vai ao encontro das ideias defendidas por Temmerman (2004 [1999]), mostrando que esse corpo hídrico esteve historicamente sujeito à interpretação de especialistas e habitantes locais, desafiando a lógica da binaridade proposta pela Teoria Geral da Terminologia. Ao transitar por uma realidade formada por categorias com limites difusos, o Guaíba se revela uma unidade de entendimento que mobiliza conhecimentos tanto de rios como lagos para que possa ser compreendido em sua totalidade.

A autora, então, propõe que para estudar e descrever as categorias, os especialistas partam da combinação de pelo menos quatro perspectivas. A primeira perspectiva, que a autora chama de nominalista, parte da ideia de que a unidade de interpretação é o sentido da palavra. Nesse princípio, ela defende que uma das formas de se estudar as categorias seja partindo de suas realizações nos discursos de especialidade, ou seja, observando o comportamento sintático e semântico das terminologias no uso real. No caso do Guaíba, isso se aplica, por exemplo, na análise do comportamento do termo em textos de legislação ambiental ou em diretrizes esportivas para competições aquáticas, nas quais as múltiplas características dessa unidade de entendimento irão se sobrepor a outras, a depender dos propósitos do texto. A segunda perspectiva, chamada de mentalista, alude ao fato de as unidades de entendimento serem ideias que existem na mente das pessoas. Essa perspectiva se aplica à discussão sobre o Guaíba na medida em que se defende que o corpo hídrico assume diferentes formas de entendimento a depender do público de especialidade que o enfoca (pescadores, biólogos ou remadores, por exemplo). A terceira perspectiva, realista, propõe que a unidade de interpretação é uma forma externa que existe no universo, que, aplicada à discussão sobre o Guaíba, diz respeito ao corpo hídrico, com toda a sua complexidade, que faz parte da história da cidade de Porto Alegre e região e que, por conta disso, integra os modelos cognitivos de grande parte dos habitantes

locais. A quarta e última perspectiva refere-se àquela que Temmerman (2004 [1999]) chama de espaço-temporal, relacionada ao fato de as unidades de interpretação evoluírem no tempo e no espaço. Quanto a essa perspectiva, cabe mencionar o histórico de classificações às quais o Guaíba foi submetido e aos múltiplos entendimentos sobre o corpo hídrico que foram influenciados por essas classificações. Essa discussão será retomada junto ao princípio cinco da Teoria Sociocognitiva da Terminologia.

PRINCÍPIO DOIS: A compreensão é um evento estruturado / uma unidade de interpretação possui estrutura inter e intracategorial e funciona em modelos cognitivos (Temmerman, 2004 [1999], p.37)

O segundo princípio da teoria de Temmerman (2004 [1999]) defende que compreender é classificar modelos cognitivos, ideia que vai de encontro à visão terminológica tradicional de que, a um conceito preciso, pode ser atribuída uma posição em uma estrutura conceitual de classificação lógica (rio é um tipo de corpo hídrico, por exemplo) ou ontológica (leito é parte do rio, por exemplo). Ao equiparar a compreensão à categorização, Temmerman (2004 [1999]) propõe que o conhecimento científico não existe *a priori* da compreensão do especialista, mas algo que advém *a posteriori*, ou seja, a partir da percepção e da interpretação de uma realidade percebida. A autora ressalta dois aspectos relacionados a essa concepção de compreensão: a estrutura intra e intercategorial das unidades de entendimento e seu funcionamento dentro de modelos cognitivos.

Aos aspectos intracategoriais estão relacionados os diferentes módulos de informação da unidade de entendimento, que podem apresentar níveis variados de importância dependendo do tipo de categoria. No caso do Guaíba, que se aproxima do que Temmerman (2004 [1999]) considera uma categoria *entidade*, é possível aludir a módulos de informações relativos a traços físicos (características geomorfológicas, por exemplo), a informações históricas (mudança de nome, influência em eventos históricos da região, por exemplo) e a tantos outros a depender do enfoque dado à unidade de entendimento. Aos aspectos intercategoriais estão relacionados os modos como uma unidade de entendimento se relaciona com outras categorias na mesma área de experiência. A *perspectiva*, por exemplo, que, na discussão sobre o Guaíba, pode corresponder às diferentes áreas de especialidade que abordam essa unidade de entendimento, é um aspecto intercategorial elencado por Temmerman (2004 [1999]) que pode influenciar os graus de importância dos módulos de informação. Do ponto de vista ambiental, por exemplo, a categoria assume módulos de informação que podem divergir quanto ao grau de importância se comparados aos módulos que entram em jogo quando a categoria é abordada sob o ponto de vista imobiliário. Entender o que é o Guaíba, portanto, não significa apenas conhecer seus aspectos físicos, mas ter acesso a módulos de informação e perspectivas que se articulam na mente dos especialistas.

A noção de categorias com estrutura prototípica apresentada pela Teoria Sociocognitiva da Terminologia oferece uma base teórica útil para a discussão sobre o Guaíba também no nível da intensão e da extensão, como mencionado anteriormente. De acordo com Temmerman (2004

[1999]), no âmbito da intensão, poucas são as categorias que podem ser definidas por meio de características necessárias e suficientes como propunha a visão clássica da Terminologia. Nesse sentido, ainda que se estipule que rios e lagos possuam um conjunto de traços essenciais que os definem e que, por conta disso, possam ser precisamente descritos por meio desses traços, nenhuma dessas duas categorias apresentaria os traços necessários e suficientes para uma descrição precisa do Guaíba. No âmbito da extensão, que diz respeito aos exemplares da categoria, o Guaíba pode ser visto como um membro periférico tanto da categoria rio como da categoria lago, ocupando uma zona fronteira entre as duas. O Guaíba não é um bom representante da categoria rio e tampouco da categoria lago e pode pertencer às duas categorias ao mesmo tempo.

PRINCÍPIO CINCO: Unidades de interpretação evoluem constantemente. Os períodos históricos no decorrer de sua evolução podem ser mais ou menos essenciais para a compreensão de uma unidade (Temmerman, 2004 [1999], p.40)

O último princípio discutido no presente trabalho alude à importância que a Teoria Sociocognitiva outorga ao estudo diacrônico da Terminologia, que, assim como os outros princípios, representa uma ruptura importante com a visão tradicional. De acordo com Temmerman (2004 [1999], p.40), a evolução das unidades de interpretação decorre de vários fatores que, ativados simultaneamente, influenciam a classificação de um modelo cognitivo. São eles: a) a busca por um entendimento melhor e mais amplo, b) a interação entre diferentes usuários da linguagem e c) a estrutura prototípica na compreensão de categorias. Procuraremos relacionar cada fator à discussão sobre o Guaíba, elucidando como cada um contribuiu para a evolução dessa unidade de interpretação.

O primeiro fator elencado pela autora, a busca por um entendimento melhor e mais amplo, pode ser discutido à luz dos múltiplos entendimentos do Guaíba desde a época dos povos originários da região, passando pelos múltiplos estudos, cartografias, trocas de designações e discussões entre profissionais de diferentes áreas de especialidade. Todos esses momentos históricos contribuíram para a formação da caracterização dessa unidade de entendimento, até chegar aos tempos mais atuais, nos quais o crescimento do interesse pela exploração do entorno do Guaíba motivou políticos, empreiteiros e demais figuras de poder a interferirem no entendimento sobre o Guaíba de acordo com seus interesses.

O segundo fator, que diz respeito à interação entre diferentes usuários da linguagem, mobiliza a troca de saberes entre especialistas e não especialistas (habitantes locais) que propicia, até os dias atuais, a ampliação de módulos de informação sobre essa unidade de entendimento. O fato do Guaíba apresentar uma relação tão próxima com o povo local impulsiona ainda mais esses múltiplos entendimentos, pois abre espaço para concepções que, mesmo fora dos campos de especialidade, contribuem de alguma forma para a caracterização do corpo hídrico (pessoas que usam o rio para atividades de lazer, por exemplo, ou moradores que moram em zonas muito próximas das águas e acabam conhecendo características bastante específicas da região).

O terceiro fator, que diz respeito à estrutura prototípica na compreensão de categorias, pode ser discutido com base nas diferentes compreensões do Guaíba, e nas múltiplas possibilidades de descrição para essa categoria. Seja por uma evolução natural motivada pelo uso, ou, ainda, por uma evolução ocasionada por interesses financeiros, o que podemos concluir com essa discussão é que a tentativa de uma classificação rígida do Guaíba beira a utopia, já que

esse conceito escapa de uma classificação baseada num sistema de verdadeiro ou falso. Por esse motivo, um estudo de orientação tradicional não conseguiria analisar satisfatoriamente todas as nuances desse fenômeno hidrográfico e linguístico. Uma análise pelas lentes da Teoria Sociocognitiva da Terminologia, por outro lado, é capaz de fornecer uma base de informações complexas e esclarecedoras sobre a evolução do pensamento científico e das línguas de especialidade, motivo pelo qual a teoria escolhida parece ser uma ótima lente para tratar sobre a histórica polêmica sobre a classificação geomorfológica do Guaíba.

3 Considerações finais

Ainda que a Terminologia não seja uma disciplina popularizada, o debate terminológico atravessa a sociedade nos mais diferentes estratos e, por isso, precisa ser tratado com a seriedade que merece por aqueles que conhecem e dominam os preceitos teóricos da disciplina de Terminologia. No trabalho com o léxico de especialidade, o terminólogo é o profissional responsável por exercer atividades terminológicas de diversas naturezas. Pavel e Nolet (2002, p. xviii) elencam algumas dessas atividades, tais como, a identificação de termos que designam conceitos de uma área, a descrição desses termos e a orientação quanto ao uso; cabe também ao terminólogo compor comissões de normalização ou harmonização terminológica para orientar e informar usuários em relação aos termos aceitos, elaborar dossiês terminológicos com vistas à uniformização de terminologias, bem como se responsabilizar pela gestão do conteúdo terminológico por área de atividade com o objetivo de acompanhar a evolução dos conceitos de especialidade e os usos linguísticos de acordo com as necessidades dos especialistas. Atualizando as discussões sobre o ofício do Terminólogo nos dias atuais, Bevilacqua e Kilian (2024) sugerem que esse profissional pode também ocupar espaço nas atividades relacionadas à popularização da ciência, uma prática cada vez mais necessária em contextos de estado de calamidade pública, tais como a pandemia de COVID-19 (cf. Finatto; Silva; Esteves, 2021; Brangel; Oliveira, 2023) e as próprias enchentes de maio de 2024. Seja qual for a atividade desenvolvida pelo terminólogo, é essencial que ele conte com um respaldo teórico-metodológico sólido que o permita encontrar soluções para problemas do cotidiano que, assim como as línguas de especialidade, estão em constante mutação.

O presente trabalho procurou contribuir para o debate terminológico aplicando a Teoria Sociocognitiva da Terminologia na discussão de um problema há tempos conhecido pelos moradores de Porto Alegre e região, a saber, a classificação geomorfológica do Guaíba. Conforme demonstrado, por desafiar o modelo tradicional de categorias discretas, o Guaíba acaba comportando diferentes possibilidades de classificação pelos especialistas, ainda que nenhuma das classificações atenda plenamente ao modelo taxonômico previsto pelas concepções tradicionais de Terminologia. Assim, ao mesmo tempo em que apresenta características (ou traços) atribuídos à categoria linguística de rio, o Guaíba também apresenta características da categoria linguística de lago. No modelo sugerido pela Teoria Sociocognitiva da Terminologia, o Guaíba consiste em um membro periférico tanto da categoria rio como da categoria lago

(problema extensional), além de não apresentar traços necessários e suficientes que permitam uma descrição precisa por qualquer uma dessas duas categorias (problema intensional).

Essas características permitem que o Guaíba seja descrito ora como rio, ora como lago, submetendo-se a interpretações que vão desde classificações históricas até interesses financeiros com fins exploratórios. O debate, portanto, além de fornecer uma discussão teórica e analítica sobre o problema, acende um alerta sobre o uso linguístico para fins de interesses políticos e econômicos que podem impactar negativamente pessoas que estão à margem dessas discussões. A língua, nesse caso, pode ser utilizada para moldar um conceito e, com isso, influenciar a realidade, conforme esclarecido nas discussões sobre legislação ambiental e Áreas de Preservação Permanente de rios e lagos.

Por fim, cabe retomar que quando abordamos o modelo tradicional de Terminologia e o modelo Sociocognitivo, estamos diante de teorias com propósitos diferentes: a primeira voltada à padronização das linguagens de especialidade, e a segunda, à observação da evolução dessas linguagens. Desse modo, a comparação de diferentes modelos teóricos à luz de um problema do mundo real será sempre prolífera, pois possibilita a exploração da epistemologia da Terminologia para os mais diversos propósitos, seja para uma análise mais formal do léxico de especialidade, procurando evidenciar em que medida ele pode estar sujeito à padronização, seja para uma análise diacrônica, observando a evolução das línguas de especialidade em acompanhamento à evolução das ciências e das técnicas.

Conflito de Interesses

A autora não tem conflitos de interesse a declarar.

Declaração de Disponibilidade de Dados

O compartilhamento de dados não se aplica a este artigo, pois nenhum dado novo foi criado ou analisado neste estudo. Os prompts utilizados para levantamento bibliográfico, revisão textual e formatação das referências estão disponíveis publicamente no repositório Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20382554>. O depósito está licenciado sob Creative Commons Attribution 4.0 International.

Papéis exercidos pela autora (papéis CRediT)

Conceitualização, investigação, metodologia, administração do projeto, visualização, Escrita – esboço original; Escrita – revisão e edição.

Link para Preprint

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20348628>

Declaração de uso de IA

Durante a preparação deste trabalho, a autora utilizou a ferramenta de IA *Claude* para as seguintes finalidades: levantamento bibliográfico (indicação de estudos relacionados à temática

do artigo), revisão textual e formatação das referências, com contribuição mínima da ferramenta para a versão final do artigo. Todo o conteúdo foi revisado e editado pela autora, que assume total responsabilidade pelo manuscrito. Os prompts utilizados estão disponibilizados publicamente em repositório com DOI, conforme indicado na Declaração de Disponibilidade de Dados.

Fontes de financiamento

A pesquisa não recebeu financiamento de agência de fomento.

Referências bibliográficas

ALMEIDA, G. M. de B. A. O percurso da Terminologia: de atividade prática à consolidação de uma disciplina autônoma. *TradTerm*, v. 9, p. 211-222, 2003. <https://doi.org/10.11606/issn.2317-9511.tradterm.2003.49087>

ALMEIDA, G. M. de B. A. Terminologia: o que é e como se faz. In: GONÇALVES, A. V.; GÓIS, M. L. de S. *Ciências da linguagem: o fazer científico*. v. 1. Campinas: Mercado de Letras, 2012. p. 197-229.

BEVILACQUA, C. R.; KILIAN, C. K. Quando a teoria e a prática se encontram. In: BEVILACQUA, C. R. et al. (Orgs.). *Como elaborar um dicionário especializado? A experiência do grupo Termisul*. Porto Alegre: Zouk, 2024.

BRANGEL, L. M.; OLIVEIRA, A. F. D. de. Palavras, mundo e significação: o léxico da pandemia sob uma perspectiva semântico-cognitiva. *ProLíngua, [S. l.]*, v. 17, n. 2, p. 70–85, 2023. DOI: 10.22478/ufpb.1983-9979.2022v17n2.63853.

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa [...]. Brasília, DF: Presidência da República, 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112651.htm. Acesso em: 13 abr. 2026.

CABRÉ, M. T. *Terminology: theory, methods, and applications*. Amsterdam: John Benjamins, 1999.

CABRÉ, M. T. Theories of terminology: Their description, prescription and explanation. *Terminology*, v. 9, n. 2, p. 163-199, 2003. <https://doi.org/10.1075/term.9.2.03cab>

CANDEL, D. General principles of Wüster's General Theory of Terminology. In: FABER, P.; LHOMME, M. C. (Eds.). *Theoretical Perspectives on Terminology: Explaining terms, concepts and specialized knowledge*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2022. p. 37-59.

FINATTO, M. J. B.; SILVA, A. da; ESTEVES, F. F. Fake news e desinformação sobre vacinas: contribuições dos estudos da Terminologia, do Texto e do Discurso. *Revista GTLex*, v. 6, n. 2, p. 345-394, 2021. <https://doi.org/10.14393/Lex12-v6n2a2021-1>

FUERTES-OLIVERA, P. A.; TARP, S. *Theory and practice of specialised online dictionaries: Lexicography versus Terminography*. New York: Walter de Gruyter, 2014. (livro — sem DOI)

GZH. RIO ou lago Guaíba? Entenda o debate e a relação com a atual enchente. Porto Alegre, 29 maio 2024. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/ambiente/noticia/2024/05/rio-ou-lago-guaiba-entenda-o-debate-e-a-relacao-com-a-atual-enchente-clwryem1z00ki0146x4z7tk6s.html> . Acesso em: 27 fev. 2026.

HARTMANN, R. R. K.; JAMES, G. *Dictionary of lexicography*. London/New York: Routledge, 2002.

HOFFMANN, L. O papel das linguagens especializadas desde meados do século XX. In: FINATTO, M. J. B.; ZILIO, L. *Textos e termos por Lothar Hoffmann*. Porto Alegre: Palotti, 2015. p. 21-32.

KRIEGER, M. da G.; FINATTO, M. J. B. *Introdução à Terminologia: teoria e prática*. São Paulo: Contexto, 2004.

OLIVEIRA, C. A. A. A Designação do Guaíba. *Pesquisas em Geociências*, v. 12, n. 12, p. 25-51, 1979. <https://doi.org/10.22456/1807-9806.21759>

PAVEL, S.; NOLET, D. *Manual de Terminologia*. Direção de Terminologia e Normalização. Departamento de Tradução do Governo Canadense, 2002.

PORTO ALEGRE. [Lei Orgânica (1990)]. *Lei Orgânica do Município de Porto Alegre*. Porto Alegre: Câmara Municipal, 1990. Disponível em: https://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/smc/usu_doc/lei_organica_poa.pdf. Acesso em: 13 abr. 2026.

TEMMERMAN, R. Questioning the univocity ideal: the difference between socio-cognitive Terminology and traditional Terminology. *Hermes Journal of Language and Communication in Business*, Aarhus, n. 18, p. 51-90, 1997.

TEMMERMAN, R. *Towards new ways of terminology description: the sociocognitive approach*. Amsterdam: John Benjamins, 2000.

TEMMERMAN, R. Teoria Sociocognitiva da Terminologia. *Cadernos de Tradução*, n. 17, p. 31-50, 2004 [1999].

TEMMERMAN, R. Modelos metafóricos e a postura do tradutor frente a textos científicos. *Cadernos de Tradução*, n. 25, p. 217-234, 2009 [2002].

TEMMERMAN, R. Verbalizing sensory experience for marketing success: The case of the wine descriptor minerality and the product name smoothie. *Terminology*, v. 23, n. 1, p. 154-177, 2017. <https://doi.org/10.1075/term.23.1.06tem>

TEMMERMAN, R. Units of understanding in Sociocognitive Terminology studies. In: FABER, P.; LHOMME, M. C. (Eds.). *Theoretical Perspectives on Terminology*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2022. p. 331-352.

TOLDO JR., E. et al. Dinâmica sedimentar e hidrodinâmica do Rio Guaíba: classificação do corpo hídrico. [S. l.]: Zenodo, 2025. Nota técnica.

TROJAR, M. Wüster's View of Terminology. *Slovenski jezik - Slovene Linguistic Studies*, Ljubljana, n. 11, p. 55-85, 2019.